

MATEMATIK MODELLASHTIRISH VA UNING QO‘LLANISHI

N.Sh. Mirxodjayeva

Toshkent Davlat Iqtisodiyot Universiteti, Toshkent, Uzbekiston

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14221528>

Annotatsiya. Ushbu maqolada matematik modellar, ularning iqtisodiyotga tatbiqi, matematik modelni chiziqli tenglamalar sistemasi orqali yechish va chiziqli programmalashtirish orqali masalani qo‘yilishi keltirilgan.

Kalit so‘zlar: matematik model, abstract model, obyektiv dunyo, Gauss usuli,

Аннотация. В этой статье рассматриваются математические модели, их применение в экономике, решение математической модели с помощью системы линейных уравнений и постановка задачи с помощью линейного программирования.

Ключевые слова: математическое моделирование, абстрактный модел, объективный мир, метод Гаусса.

Kirish

Matematik model biror jarayonni matematik izohlash uchun ishlatiluvchi abstrakt model bo‘lib, ma‘lum bir hodisa va jarayonni matematik formula va bog‘lanishlar orqali tushuntirib beradi. Obyektiv dunyo hodisalarini to‘liq aks ettiradigan matematik model qurish mumkin emas, lekin istalgan aniqlikda to‘g‘ri aks ettiradigan matematik model qurish mumkin. Matematik model 4 bosqichga bo‘linadi: modelning asosiy obyektlarini bog‘lovchi qonunlarni shakllantirish; Matematik model olib keladigan matematik masalalarni yechish; modelning nazariyaga mos kelishini aniqlash, modelni tahlil qilish va takomillashtirish.

Iqtisodiyotni boshqarish bilan shug‘ullanuvchi mutaxassislar bozor iqtisodiyoti sharoitida ishbilarmon va tadbirkor bo‘lmog‘i, iqtisodiy samara beradigan qaror qabul qilmog‘i zarur. Buning uchun oliy o‘quv yurtlarida o‘qitish uslubini tubdan yaxshilash, bo‘lajak mutaxassislarga matematik modellarni va iqtisodiy-matematik modellarni tuzishda ularda zamonaviy kompyuterlardan foydalanish tajribasini shakllantirish zarur, chunki ishlab chiqarish korxonalarida muhandislar va iqtisodchi mutaxassislarni tayyorlashda, inson faoliyatining turli sohalarida, xalq xo‘jaligining tarmoqlarida rejalashtirish va boshqarishning sam aradorligini oshirishda mate atik usullar keng qo‘llanilmoqda.

Chiziqli tenglamalar sistemasini tuzishga va yechishga olib keluvchi masalalarni ko‘rib chiqamiz:

Korxonada uch xildagi xomashyoni ishlatib uch turdagi mahsulot ishlab chiqaradi. Ishlab chiqarish xarakteristikalarini quyidagi jadvalda berilgan.

Xomashyo turlari	Mahsulot turlari bo‘yicha xomashyo sarflar			Xomashyo zaxirasi (tonna)
	1	2	3	
1	2	6	8	16
2	9	7	4	20
3	5	12	3	20

Berilgan xomashyo zaxirasini ishlatib, mahsulot turlari bo‘yicha ishlab chiqarish hajmini aniqlang.

Yechish. Ishlab chiqarilishi kerak bo‘lgan mahsulotlar hajmini mos ravishda x_1, x_2, x_3 lar bilan belgilaymiz.

1-tur mahsulotga, 1-xil xomashyo, bittasi uchun sarfi 2 birlik bo‘lganligi uchun $2x_1$ 1-tur mahsulot ishlab chiqarish uchun ketgan 1- xil xomashyoning sarfini bildiradi. Xuddi shunday 2-,3-tur mahsulotlarni ishlab chiqarish uchun ketgan 1-xil xomashyo sarflari mos ravishda $6x_2, 8x_3$ bo‘lib, uning uchun quyidagi tenglama o‘rinli bo‘ladi: $2x_1 + 6x_2 + 8x_3 = 16$. Yuqoridagiga o‘xshash 2-,3-xil xomashyolar uchun $9x_1 + 7x_2 + 4x_3 = 20$ $5x_1 + 12x_2 + 3x_3 = 20$ tenglamalar hosil bo‘ladi.

Demak, masala shartlarida quyidagi uch noma‘lumli uchta chiziqli tenglamalar sistemasini hosil qilamiz:

$$\begin{cases} 2x_1 + 6x_2 + 8x_3 = 16 \\ 9x_1 + 7x_2 + 4x_3 = 20 \\ 5x_1 + 12x_2 + 3x_3 = 20 \end{cases}$$

Bu masalaning matematik modeli uch noma‘lumli uchta tenglamalar sistemasidan iborat bo‘ladi. Bu masala tenglamalar sistemasining yechimini topish bilan yechiladi. Bunday tenglamalar sistemasini yechishda Gauss usulidan foydalanamiz:

$$\begin{pmatrix} 2 & 6 & 8 & | & 16 \\ 9 & 7 & 4 & | & 20 \\ 5 & 12 & 3 & | & 20 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 1 & 3 & 4 & | & 8 \\ 0 & -20 & -32 & | & -52 \\ 0 & -3 & -17 & | & -20 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 1 & 3 & 4 & | & 8 \\ 0 & 5 & 8 & | & 13 \\ 0 & -3 & -17 & | & -20 \end{pmatrix} \sim$$

$$\begin{pmatrix} 1 & 3 & 4 & | & 8 \\ 0 & 5 & 8 & | & 13 \\ 0 & 0 & -61 & | & -61 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{cases} x_3 = 1 \\ 5x_2 + 8x_3 = 13 \\ x_1 + 3x_2 + 4x_3 = 8 \end{cases} \rightarrow \begin{cases} x_3 = 1 \\ x_2 = 1 \\ x_1 = 1 \end{cases}$$

Yana bir masalani ko‘rib chiqamiz.

Fermada oq va qora mollar boqiladi. Ularning normal istemoli uchun 3 turdagi ozuqa ishlatiladi. Oq va qora molar uchun har kungi zarur bo‘lgan har bir turdagi ozuqalar miqdori jadvalda keltirilgan. Hayvon fermasi ishlatishi mumkin bo‘lgan har bir turdagi ozuqaning umumiy miqdori va 1 ta oq va qora molni sotishdan keladigan daromad quyidagi jadvalda berilgan.

Ozuqa turi	Kunlik zarur bo‘lgan ozuqa birligi miqdori		Ozuqaning umumiy miqdori
	oq	qora	
1	4	1	240
2	2	3	180
3	6	7	426
1 ta molni sotishdan keladigan daromad (sh.p.b.)	14	15	

Ushbu jadvalni matematik modeli quydagicha:

$$\begin{cases} 4x_1 + x_2 \leq 240 \\ 2x_1 + 3x_2 \leq 180 \\ 6x_1 + 7x_2 \leq 426 \end{cases} \quad F = 14x_1 + 15x_2 \rightarrow \max$$

Xulosa

Iqtisodiy masalalarni yechishda chiziqli tenglamalar sistemasi juda katta ahamiyatga ega. Iqtisodiy jarayonlarning o'ziga xos qonuniyatlarini o'rganish uchun, birinchi navbatda, bu jarayonlarni tavsiflovchi matematik modellarni tuzish kerak. O'rganilayotgan iqtisodiy jarayonning asosiy xossalarini matematik munosabatlar yordamida tavsiflash tegishli iqtisodiy jarayonning matematik modelini tuzish demakdir.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Xashimov A.R., Sotvoldiyev A.I., Xujaniyozova G.S., Xolbozorov Q.X. Iqtisodchilar uchun matematika: 1-modul (chiziqli algebra asoslari va uning iqtisodiyotga tatbiqlari). Darslik. T.: “Nihol-print” OK. 2022. 316 b
2. Xashimov A.R., Xujaniyozova G.S. Iqtisodchilar uchun matematika. O'quv qo'llanma. T.: “Iqtisod-moliya”. 2017. 386 b.
3. Xashimov A.R., Xujaniyozova G.S. Iqtisodchilar uchun matematika (mustaqil ta'lim bo'yicha praktikum). O'quv qo'llanma. T.: “Iqtisod-moliya”. 2019. 400 b.
4. Бабаджанов Ш., Наймов А., Хашимов А. Математика для экономистов. Учебник. Т.: “Iqtisod-moliya”. 2019. 1200 с.